

МНОГОАСПЕКТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В РАЗВИТИИ МЕТОДОВ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Мухаммаджонов Хожиякбар Зафаржон угли

Преподаватель Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518546>

Аннотация. В данной статье показана многоаспектность международного опыта в развитии методов кибербезопасности учащихся подростков на основе культурологического подхода.

Ключевые слова: культурологический подход, преподаватель, педагогика, подросток, международный опыт, кибербезопасность, метод, применение.

Annotatsiya. Ushbu maqola madaniy yondashuvga asoslangan o‘smir talabalar uchun kiberxavfsizlik usullarini ishlab chiqish bo‘yicha xalqaro tajribaning ko‘p qirraliligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: madaniy yondashuv, o‘qituvchi, pedagogika, o‘smir, xalqaro tajriba, kiberxavfsizlik, usul, qo‘llash.

Abstract. This article shows the multidimensionality of international experience in the development of cybersecurity methods for adolescent students based on a cultural approach.

Keywords: cultural approach, teacher, pedagogy, teenager, international experience, cybersecurity, method, application.

Актуальность проблематики информационной безопасности обусловлена синергетическим эффектом, определяемым двумя факторами: резкий рост компьютерных вторжений, основанных на методах социальной инженерии; мероприятия, реализующие современные возможности удаленной работы, что изменило устоявшиеся режимы безопасного и устойчивого функционирования систем в Интернете.

Обучение различных слоев населения нашей страны основам кибербезопасности стало сегодня весьма актуальным. Шквал сетевых опасностей обрушивается на учащихся подростков, которые в силу возраста, отсутствия знаний или опыта не всегда могут им противостоять.

Основная роль в киберобразовании отводится общей средней школе. В профессиональном стандарте педагога указано, что каждый учитель должен уметь формировать и реализовывать программы развития у учащихся подростков навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях. Учителя, работая в единой команде, могут научить учащихся подростков правильно и безопасно вести себя в цифровом пространстве. Необходимы педагоги, заинтересованные и способные методически грамотно научить учащихся подростков «цифровой гигиене» – правилам поведения в цифровой среде. Высшие образовательные учреждения должны принимать активное участие в процессе подготовки будущих учителей, способных на высоком профессиональном уровне объяснить учащимся подросткам основы кибербезопасности.

По нашему мнению, заинтересованными сторонами в организации такой подготовки являются непосредственно студенты и опосредованно высшее образовательное учреждение. Студентам это необходимо для формирования опыта просветительской работы в области информационной безопасности, эффективной, успешной

профессиональной деятельности в дальнейшем, а вузу – для повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и обеспечения качества образования. Однако анализ учебных планов для педагогических направлений подготовки показал, что в них нет курсов, направленных на формирование у студентов методических умений и навыков для обучения учащихся подростков основам кибербезопасности.

На наш взгляд, учёт международных исследований в данной сфере позволит оперативно решить множество задач. С целью создания условий для развития у будущих педагогов специальных компетенций предусмотрен курс «Основы кибербезопасности», в рамках которого обучение идет в двух направлениях: изучение основ кибербезопасности (риски работы в киберпространстве, виды информационных угроз, средства и методы борьбы с киберугрозами, защита персональной информации, двухфакторная аутентификация, системный подход против социальной инженерии и т.д.); рассмотрение педагогических сценариев обучения учащихся подростков и их родителей основам кибербезопасности. В начале курса большое внимание уделяется формированию мотивации у студентов.

Рассматривая статистические данные и конкретные примеры, мы стараемся убедить студентов, что киберугрозы – это реальная опасность. Большое количество современных учащихся подростков сталкиваются с киберугрозами в повседневной жизни, и один из способов защитить их – образование в области кибербезопасности. У будущих учителей есть уникальная возможность повлиять на будущее поколение и научить своих учащихся подростков правильно реагировать на соответствующие проблемы. Для будущих педагогов в рамках данного курса нами разработана система учебно-методических задач, использование которых при подготовке студентов позволяет осуществить моделирование в учебной деятельности аспектов будущей профессиональной деятельности. В систему входят различные виды учебно-методических задач.

Рассмотрим в качестве примера некоторые из них. К примеру, можно провести классный час для учащихся подростков и родительское собрание, посвященные проблеме обеспечения кибербезопасности. Для этого рекомендуем составить список вопросов, которые можно обсудить с детьми на классном часе. Кроме того, важно составить список вопросов, которые можно рассмотреть с родителями на собрании. Указать основное отличие при формировании этих списков. Ответ обосновать. Создать постер, посвященный какому-либо аспекту кибербезопасности. Разработать сценарий квеста по теме: «Киберугрозы». Объяснить свой отбор материала для него. Можно провести ролевую игру на тему: «Риски работы в киберпространстве». Описать роли, предлагаемые учащимся подросткам (например, Сетевой геймер, Веб-клиент, Виртуальный собеседник и т.п.). Предложить задания для каждой роли. А с учащимися младших классов создать «Дерево безопасности в цифровом пространстве». Оно имеет зеленые, желтые и красные листья. Зеленые листья – на них размещаем то, что можно и нужно делать в указанном пространстве; желтые – нужно проявлять осторожность; красные – делать ни в коем случае нельзя. Спланируйте свою беседу с учениками во время этой совместной работы. Представьте, что необходимо выбрать организационную форму для обучения учащихся безопасной работе в социальных сетях. Какую форму вы предпочтете? Докажите правильность вашего выбора с теоретической точки зрения. Составьте список лучших с вашей точки зрения сайтов, посвященных защите от вредоносного программного обеспечения, которые вы могли бы порекомендовать ученикам. Дайте краткую аннотацию

каждого сайта из списка. Разработайте онлайн-опрос, который позволит оценить общий уровень знаний учеников по теме «Защита от фишинга». Чтобы помочь ученикам понять последствия, связанные с кибератаками, их масштаб и серьезность, надо познакомить их с историями людей и организаций, ставших жертвами кибератак. Привести примеры или истории, которые можно было бы использовать. Подготовить инструкцию для учащихся «Меры предосторожности при работе с публичными точками доступа Wi-Fi». Составить краткий словарь кибербуллинга. Объяснить значение терминов: троллинг, флейминг, харрасмент, киберсталкинг, кэтфишинг, фрейпинг, грифинг, аутинг, распекание. Описать возможные способы использования педагогом сведений из данного словаря. Подготовить аудиоматериал на тему: «Незнакомцы из киберпространства». Используйте подкаст для размещения своего аудиофрагмента. Подобрать цитату, эпиграф или девиз, которые кратко характеризуют один из аспектов кибербезопасности. Выделить ключевые слова темы «Безопасность в социальных сетях». Для их визуального представления создайте облако слов. Используйте для этого цифровой сервис. Студенты могут написать диктант по кибербезопасности, который проходит в форме теста и состоит из двух частей.

Первая составлена из 15 вопросов базового уровня («ликбез по кибербезопасности»), вторая рассчитана на применение методических умений будущих учителей. При работе со студентами мы стремимся использовать интерактивные методы. Опыт, полученный в ходе таких занятий, студенты смогут использовать при организации урочной и внеурочной деятельности школьников с целью знакомства с основами кибербезопасности.

На одном из занятий студенты разрабатывали практико-ориентированные проекты, связанные с социальной рекламой «Как ты можешь противостоять киберугрозе». Преподаватель при выполнении этих проектов выступал как консультант и эксперт, его главная функция – поддержать студента в его деятельности, помочь структурировать, освоить большую и разнообразную информацию, облегчить решение возникающих при этом проблем.

Особое внимание при работе со студентами уделяем составлению и решению ситуационных задач, позволяющих сочетать компетентностно-ориентированный подход с традиционным содержанием образования. Ситуационные задачи являются эффективными инструментами для подготовки учащихся к распознаванию киберугроз и правильному поведению при встрече с ними. Рассмотрим некоторые из них: Азиз, возвращаясь из школы домой, нашел флешку. Дома он решил посмотреть, какая информация на ней хранится. Мальчик вставил флешку в ноутбук. Неожиданно тот начал перезагрузку, а когда включился, то на рабочем столе исчезли все ярлыки. Что могло произойти? Как правильно было действовать в данной ситуации? Вы получили следующее электронное письмо. «Здравствуйте [имя], мы сожалеем, но ваша учетная запись была заблокирована. Чтобы восстановить учетную запись, пожалуйста, откройте файл netaccountinformation.exe и укажите следующие данные: Ваше полное имя. Ваша дата рождения. Ваш адрес. Ваш номер телефона. С уважением, служба работы с клиентами». Стали бы Вы отвечать на такое сообщение или нет? Почему приняли такое решение?

Учитель опубликовал в соцсетях ссылку на Zoom-конференцию, приглашая к участию учеников. Как вы считаете, нарушил он правила кибербезопасности или нет? Ответ обоснуйте.

Камоле на телефон пришло СМС-сообщение: «Доброго времени суток! По вашим паспортным данным найдены страховые начисления в размере 1333 сумов. Подробности на

сайте: <http://snils.online>». Он перешел по ссылке. Какие ошибки допустила Камола? Какие последствия могут возникнуть в результате его действий? Обоснуйте свой ответ. Составьте рекомендации, в которых будет содержаться описание признаков СМС-мошенничества и правил поведения при встрече с ним. В своей работе мы попробовали использовать современный игровой формат под названием «Конференция провалов». Совершение ошибок – интегральное свойство человеческой природы. И чем больше и сложнее тема, тем больше ошибок можно совершить, а кибербезопасность – тема с множеством факторов, которые необходимо брать во внимание. На публичных мероприятиях обычно рассказывают об успешных проектах и победах, а ошибки и неудачи принято держать в секрете. Но каждая неудача – это бесценный опыт, которым надо обязательно поделиться с другими. На этом интерактивном мероприятии будущие педагоги имели возможность рассказать о своих провалах и вынесенных из этого уроках. Данный формат работы предполагает использование технологии сторителлинга. Термин «сторителлинг» заимствован из английского языка и переводится как «рассказывание историй». Ввел данный термин Д.Армстронг, глава международной компании Armstrong International. Разрабатывая свой метод, он учел психологические особенности восприятия, внимания, памяти: истории более выразительны, интересны и легче ассоциируются с личным опытом, чем правила. Использование данной технологии предполагает создание историй с определенной структурой. Важно, чтобы слушатели поверили рассказчику, начали сопереживать. «Сессия позади, впереди целая неделя каникул. Самое время заняться шопингом. Гуляя по торговому центру, я увидела платье, которое мне очень понравилось. Оно просто шикарное, эффектное. Примерила его. Как оно мне идет! Я в нем просто красотка, но его цена... Это же несколько моих стипендий. В голову пришла мысль проверить, сколько похожее платье стоит в интернет-магазине. Не задумываясь, я подключилась к одной из обнаруженных открытых сетей «FreeWiFi». Зайдя на сайт интернет-магазина, нашла точно такое же платье моего размера, но по цене в 3 раза дешевле. Ура! Ура! Ура! Тут же оформляю онлайн-покупку, введя номер банковской карты и трехзначный код с ее обратной стороны. Жаль, подружка уехала к себе домой на каникулы. Ну да ладно, поделюсь с ней своей радостной новостью через социальную сеть...».

Приведенный выше фрагмент рассказа по своему содержанию можно было бы уместить в короткую фразу: «Через общественную сеть Wi-Fi передала конфиденциальные данные». Разница между двумя описаниями заключается в том, что первое позволяет слушателю пережить рассказанный опыт. Тогда как второе просто констатирует факт. В процессе формирования профессиональных компетенций будущих учителей мы применяем моделирование фрагмента внеурочного занятия со школьниками. Один из студентов группы выступает в роли учителя, остальные – ученики. Например, после рассказа о характерных признаках фишингового электронного письма студенты в качестве учеников выполняют упражнение: написать фишинговые письма с целью узнать личные данные получателя письма. Студент, исполняющий функции учителя, должен проанализировать работы учеников, выбрать самые убедительные, зачитать их и объяснить, почему он считает, что это удачные наглядные примеры фишинговых писем. Еще одна из форм работы со студентами, которую они впоследствии могут реализовать в процессе обучения школьников, – конкурс комиксов по основам кибербезопасности. Главное при создании комикса – придумать историю и спланировать череду событий.

Важную роль в курсе играет знакомство студентов с сайтами и порталами, которые предлагают актуальную информацию для обучающихся и их родителей по основам безопасного поведения в киберпространстве, предоставляют методическую поддержку для учителей (рекомендации и видеоматериалы к уроку «Безопасность будущего»; запись вебинара для учителей и директоров школ, который проводил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по защите детей в Интернете; конспекты уроков учителей по данной тематике и т.д.). Фрагмент комикса, созданного с помощью цифрового сервиса Тренажер урока «Безопасность будущего» включает в себя три варианта сценариев с тремя разными героями – биологом, художником и математиком. Школьник может выбрать персонажа, за которого хочет играть, а после пройти урок еще раз – за другого героя. Каждому из них нужно достичь определенной цели, а для этого выполнить ряд действий. Задания внутри сценариев направлены на знакомство с темой безопасности при помощи ситуаций, с которыми дети могут столкнуться и в реальной жизни. После завершения игры школьникам будет предложено пройти финальный тест. Портал «Безопасность детей в сети» (<https://kids.kaspersky.ru/>) рассказывает ребятам, с какими угрозами они могут столкнуться в Интернете и как избежать неприятностей, а родители узнают, как помочь детям осваивать цифровой мир безопасно. Для учителей на сайте доступны методические материалы для школьных уроков по информационной безопасности. На портале представлены два анимационных сериала: о приключениях мальчика Севы и робота Каспера на просторах Интернета и «Фикси-советы. Осторожней в Интернете!». В сериях Каспер расскажет про кибербуллинг, фишинг, приватность аккаунтов, пиратских сайтах, покупках в компьютерных играх и многом другом в области кибербезопасности. Фиксики в занимательной форме дадут советы по безопасности в Интернете.

На «Уроке цифры» по теме «Приватность в цифровом мире» (<https://урокцифры.рф/lessons/cybersecurity/materials>) ученики смогут познакомиться с основами информационной безопасности и развивать важное в XXI веке умение – защищать свои персональные данные. На уроке идет работа по формированию таких понятий, как персональные данные, приватность, конфиденциальность, овершеринг, цифровой след и шпионское программное обеспечение.

Резюмируя сказанное выше, можно отметить, что содержание данного курса, применяемые нами в рамках курса формы и методы обучения студентов позволяют сформировать у будущих педагогов готовность к обучению школьников основам кибербезопасности. Целенаправленное формирование у учащихся подростков опыта использования различных средств, методов, приемов и организационных форм обучения безопасному поведению в цифровом пространстве поможет им успешно осуществлять подобную педагогическую деятельность в дальнейшей работе со школьниками.

REFERENCES

1. Богатырева Ю.И. Методическая система подготовки будущих педагогов к обеспечению информационной безопасности школьников // Современные проблемы науки и образования. – М., 2014. – № 1.